

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 6, September 2024, Halaman 60-64
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13713953>

Kegiatan Kolase Untuk Mengasah Kreativitas dan Motorik Halus Pada Anak Paud Desa Simapng Jaya Kecamatan Batang Tuaka

Irsan Taufik Ali¹, Ade Muhammad Satria¹, Afra Mudrikah¹, Afrialdi¹, Eliza Dwi Anggraini¹, Ghali Amalul Ahli¹, Indra Herlan¹, Juliya Ravalina¹, Melia Yunanda¹, Mila Rahmawati¹, Resti Arini¹

¹Universitas Riau

Korespondensi penulis: meisyitri16@gmail.com

Abstrak

Program pengabdian masyarakat dalam bentuk pendidikan ini atas dasar kerja sama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Riau dengan Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi untuk meningkatkan motorik halus pada anak usia dini melalui media kolase gambar huruf. Motorik halus anak ditingkatkan melalui kegiatan menempel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan media kolase gambar masjid lebih efektif daripada metode menempel biasa, karena anak mengenal bentuk huruf sambil mengembangkan motorik halus mereka melalui kegiatan menempel kertas origami.

Kata Kunci: Kolase; Motorik Halus; Anak Usia Dini

Abstrak.

This community service program in the form of education is based on the collaboration between students of the Community Service Program of Universitas Riau and the village of Simpang Jaya, Batang Tuaka District, Indragiri Hilir Regency, to improve fine motor skills in early childhood through collage media of letter images. Children's fine motor skills are enhanced through pasting activities. This research uses descriptive qualitative methods with observation, interviews, documentation, and literature study. The results show that the use of collage media of mosque images is more effective than the usual pasting method, as children recognize letter shapes while developing their fine motor skills through the activity of pasting origami paper.

Keywords: Collage; Fine Motor; Early Childhood

Article Info

Received date: 23 Agustus 2024

Revised date: 02 September 2024

Accepted date: 06 September 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini adalah upaya yang dilakukan untuk membimbing, mengasuh, menstimulasi sehingga akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Menurut Siswanto (2008:2), "Pendidikan anak memang harus dimulai sejak dini agar anak bisa mengembangkan potensinya secara optimal dengan tujuan agar anak-anak yang mengikuti PAUD menjadi lebih mandiri, disiplin, dan mudah diarahkan untuk menyerap ilmu pengetahuan secara optimal". Anak usia dini berada pada rentang usia 0 sampai dengan 6 tahun, anak usia taman kanak-kanak berada pada rentang usia 4-6 tahun.

Batasan ini sesuai dengan batasan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa "taman kanak-kanak merupakan pendidikan formal pada jalur pendidikan anak usia dini yang mendidik anak usia 4-6 tahun". (Suryana, 2011:31-32). Pendidikan bagi anak usia dini adalah pemberian upaya menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak.

Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan anak usia dini maka penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Aspek-aspek yang harus dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini bahwa ada enam aspek yang harus dikembangkan pada anak yaitu aspek perkembangan moral agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni anak. Salah satu bidang pengembangan yang paling penting untuk dikembangkan dan distimulus sejak dini adalah perkembangan motorik anak.

Kompetensi pembelajaran abad ke 21 ditandai dengan berkembangnya informasi dan komunikasi yang merambah dalam segala aspek kehidupan manusia. Laporan ATCS (*Assesment And Teaching For 21st Century Skills*) disimpulkan dengan 4 poin utama tentang keterampilan abad ke-21 yaitu cara berpikir, keterampilan hidup, dan alat kerja. Pemikiran kritis, pemecahan masalah, kreativitas, pengambilan keputusan, dan pembelajaran adalah semua bentuk cara berpikir pada pembelajaran abad 21.

Kreativitas menunjukkan kemampuan seseorang dalam menciptakan hasil karya yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Perkembangan kreativitas hendaknya distimulasi sejak anak masih usia dini. Sebab, dunia anak adalah dunia bermain dimana dalam setiap kegiatannya akan merangsang perkembangan kreativitas dari anak. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak pada usia 5-6 tahun, pada aspek Kognitif (Belajar dan Pemecahan Masalah) tingkat pencapaian perkembangan yaitu menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru merupakan salah satu hal yang harus dicapai anak. Berdasarkan tingkat pencapaian perkembangan tersebut anak diharuskan memiliki kreativitas dalam menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Kreativitas anak pada dasarnya yaitu kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan hal ini didukung oleh pendapat menurut Susanto (2011:112)

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk media kolase gambar Huruf Untuk Meningkatkan Keterampilan Anak Dalam Motorik Halus, Dengan Judul Penelitian “Kegiatan Kolase Untuk Mengasah Kreativitas Dan Motorik Halus Pada Anak Paud Desa Simapng Jaya Kecamatan Batang Tuaka”.

KAJIAN TEORI

1. Motorik Halus

Dalam perkembangan fisik motoriknya terbagi atas dua yakni motorik kasar dan halus. Motorik halus ialah suatu unsur perkembangan yang perlu ditingkatkan pada anak. Pada saat anak berlatih dan belajar disini anak memfungsikan gerakan yang menggunakan otot-otot kecilnya, seperti kemampuan anak dalam memindahkan suatu bendadari tangannya, menulis, mengunting, menyusun balok serta lainnya, disaat seperti iniah kemampuan motorik halusnya berkembang (Novitawati 2014). Keterampilan motorik halus ini ialah yang aktivitas gerakannya tidak memerlukan kekuatan yang besar (Santrock 2007). Dikatakan motorik halus dikarenakan sehubungan dengan gerakan menggunakan otot halus contohnya dalam kegiatan menggambar dan mengunting (Raihannah 2018).

Pada saat anak melakukan keterampilan yang berhubungan dengan otot-otot kecilnya anak sangat membutuhkan kecermatan koordinasi antara mata dan tangannya, sampai pada saat bertambahnya usia perkembangan motorik halus juga akan meningkat secara berkesinambungan dari situasi sederhana hingga kepada tahap yang kompleks dimana perkembangannya motorik halus ini akan selalu berkesinambungan serta menyertai terjadinya proses penuaan (Sumantri 2005). Pada rentang usia 4-5 tahun perkembangan motorik halus disemuaanak berbeda-beda dimana perkembangan motorik ini ialah aktivitas kegiatan pengendalian gerak yang terorganisasi antara otot, pusatdanurat syaraf yang terorganisasi (Ratnasari 2014).

2. Anak Usia Dini

Menurut National Association For The Education Young Children (NAEYC) anak usia dini merupakan anak yang berusia 0-8 tahun. Berbeda halnya dengan dengan pendapat Subdirektorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang membatasi usia dini pada anak usia 0-6 tahun, yakni hingga anak menyelesaikan masa taman kanak-kanak (Susanto, 2011).

Anak usia dini merupakan anak usia dimana masa-masa anak tumbuh dan berkembang secara

optimal baik secara fisik maupun psikis. Hal ini ditandai dengan anak mulai mengenali dunianya secara nyata berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Pendidikan anak usia dini menjadi instrumen dalam mengembangkan kemampuan dan menggali potensi anak yang dimiliki sejak dini. Hal ini dimaksudkan untuk menstimulasi perkembangan anak sesuai dengan perkembangan anak. Stimulasi menjadi hal penting dalam upaya mengembangkan kemampuan anak secara optimal. Hal ini didasarkan bahwa pada masa ini, anak berada dalam masa keemasan disepanjang rentang usia perkembangan manusia sebagaimana diungkapkan oleh Montessori yang mengatakan bahwa masa ini merupakan periode sensitif (*sensitif periods*), selama masa inilah anak secara khusus mudah menerima stimulus-stimulus dari lingkungannya (Sujiono, 2010)..

3. Kolase

Menurut M. Saleh Kasim (dalam Nurkhasanah, 2017), kolase adalah menempel beberapa bahan untuk membentuk sebuah gambar. Menurut Muharam (dalam Nurkhasanah, 2017), kolase ialah teknik menggambar yang menggunakan warna-warna kepingan batu, kaca, marmer, keramik, dan kayu yang ditempelkan. Dan menurut Budiono MA (dalam Nurkhasanah, 2017), kolase merupakan teknik membuat karya dengan berbagai komponen yang ditempelkan pada permukaan gambar. Selain itu, kolase dikenal sebagai seni menempel berbagai macam bahan seperti dedaunan, ranting, kertas, kain, kulit telur, ranting, dan lainnya yang selanjutnya dikombinasikan dengan menggunakan pewarna. Selain itu,

Muharrar (2013, hlm. 8) mengatakan bahwa kolase ialah proses membuat karya dengan menempel bermacam bahan atau komponen dalam satu frame hingga membentuk sebuah karya baru. Menurut Pura (2019) ada beberapa manfaat dari kegiatan kolase untuk anak usia dini, diantaranya mampu memberi stimulus untuk keterampilan motorik anak, membangkitkan kreativitas, meningkatkan daya fokus dan konsentrasi, mengenal konsep dari warna, bentuk, dan corak, serta melatih anak agar tekun, dan mampu percaya terhadap kemampuan diri. Selain itu, dapat melatih anak agar mampu bersabar dan melatih emosional anak.

METODE PENELITIAN

Peneliti melaksanakan kegiatan kunjungan di POS PAUD Eporbia, Desa Serdang Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada hari dan waktu kerja yaitu Selasa, 27 Februari 2024 pada pukul 10.00 sampai 12.00 WIB. Dalam program ini dilakukan observasi dan proses belajar mengajar di PAUD Eporbia serta pengenalan lingkungan dengan guru, staf dan anak-anak yang sekolah di PAUD Eporbia. Metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data-data dalam menunjang penelitian yakni menggunakan metode: 1.) Observasi, peneliti melakukan observasi pengamatan dan turun langsung untuk mengajar dengan berkunjung ke PAUD Eporbia. Munculnya ide ini didasari saat peneliti ke kawasan tersebut.; 2.) Wawancara, peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan perkembangan motorik halus; 3.) Dokumentasi, sebagai penunjang penelitian; 4.) Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari beberapa referensi guna memenuhi kebutuhan penelitian seperti dari buku-buku, literatur maupun dari internet.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permainan anak usia dini biasanya dirancang sedemikian rupa sehingga tidak banyak menggunakan aturan dan anak bisa memainkan permainan tersebut. Permainan terus menjadi penting dalam program prasekolah karena pembelajaran terjadi melalui permainan. Berdasarkan pendapat yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa bermain adalah kegiatan atau aktivitas yang membuat hati anak senang dan gembira, serta memiliki unsur pembelajaran yang ingin kita kembangkan agar anak dapat belajar melalui bermain. menelaah pengetahuan dan pengalamannya agar berkembang sesuai dengan harapan.

Permainan yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya menyenangkan bagi anak, tetapi juga sangat bermanfaat bagi anak usia dini. Salah satunya bermain menggunakan media kolase gambar masjid yang dimana manfaat dari kegiatan tersebut anak dapat melatih jari-jari tangan dengan cara merobek kertas dan menempel sesuai gambar pola masjid.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan kegiatan menggunakan media kolase gambar masjid yakni sebagai berikut: a. Guru menyiapkan media gambar masjid tanpa warna dan lem kertas;

b. Guru menyiapkan kertas origami yang berbeda-beda warna; c. Guru menanyakan kepada seberapa tahu pengenalan masjid dan rumah ibadah lainnya; d. Guru menanyakan jumlah dan warna origami yang dipegang; e. Guru memberikan media gambar masjid dan 3 buah kertas origami kepada setiap anak; f. Anak diperintahkan oleh guru untuk merobek origami menjadi potongan kecil-kecil; g. Anak diperintahkan oleh guru untuk menempel hasil potongan kertas origami yang sudah di robek dan ditempelkan ke pola gambar masjid; h. Setelah anak selesai menempel, perintahkan anak untuk mengumpulkan hasilnya ke meja guru; i. Perintahkan anak untuk mencuci tangan setelah melakukan kegiatan menempel.

Sebelum melakukan kegiatan kolase media gambar masjid sebagian anak tersebut belum mampu menulis dan memegang pensil dengan benar karena kurangnya stimulasi pada motorik halus dan ada sebagian siswa yang belum tahu gambar yang ditunjukkan dan motorik halus pada beberapa siswa belum lancar dan sempurna ketika menggunakan atau memegang pensil saat menulis. Dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan kolase media gambar masjid di PAUD Eporbia, agar bisa meningkatkan dan mengembangkan pada kemampuan motorik halus anak, peneliti dapat memberikan contoh terlebih dahulu kepada peserta didik dan diawasi secara langsung, agar saat anak ada yang tidak bisa atau bermain-main dapat diajarkan secara langsung oleh guru yang sedang mengawasi.

Gambar 1. Anak Menempelkan Potongan Kertas Origami Pada Media Gambar Masjid

Ketika dilakukannya kegiatan kolase media gambar masjid yang awalnya anak belum mampu menulis dan memegang pensil dengan benar karena kurangnya stimulasi pada motorik halus. Namun setelah melakukan kegiatan kolase media gambar masjid mereka rata-rata sudah mampu memegang benda dengan baik dan otot-otot halusny sudah bekerja semakin baik.

Gambar 2. Foto Bersama Peneliti dan Anak POS PAUD Eporbia Pada Hasil Karya Kolase Anak

KESIMPULAN

Dengan dilaksanakannya program mengajar di POS PAUD Eporbia, Desa Serdang Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, peneliti dapat mengetahui seberapa besar potensi peserta didik terhadap metode yang dilakukan. Berdasarkan hasil observasi, penerapan media kolase gambar masjid dalam meningkatkan motorik halus anak menunjukkan hasil yang positif. Metode ini cocok diterapkan di PAUD Eporbia karena memberikan dampak positif sehingga anak dapat belajar sambil bermain. Dengan menggunakan media kolase gambar masjid, peserta didik menjadi lebih aktif dan terampil dalam menempel robekan kertas origami pada gambar masjid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media kolase gambar masjid lebih efektif dibandingkan kegiatan menulis biasa atau metode lain tanpa stimulasi. Hal ini karena kegiatan kolase merangsang dan melatih otot-otot halus pada jari anak untuk bergerak. Anak-anak yang terlibat dalam kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam perkembangan motorik halus mereka. Kesimpulannya, penggunaan media kolase gambar masjid berpengaruh positif dalam meningkatkan aspek perkembangan motorik halus pada anak, menjadikannya metode yang bermanfaat untuk diterapkan di PAUD Eporbia.

DAFTAR PUSTAKA

- Nur, A. (2016). Pengaruh Kegiatan Bermain Kolase Terhadap Kemampuan Motorik Halus Anak Kelompok B Di Tk Al-Azhar 7 Natar Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Mesra, R. (2023). Strategi Pembelajaran Abad 21.
- Ahmad, H. (2022). Hubungan Kestabilan Emosi Dengan Kontrol Diri Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Realita: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(2).
- Novitawati. 2014. Perkembangan Motorik Anak Usia 5-6 Tahun Di Tk Islam Selaras Jakarta Timur. *Jurnal Tarbiyah Ilmu Pendidikan*. Volume 3 No . ISSN: 20886691
- Ratnasari, Endang., & Maftuhah. 2014. Peningkatan Motorik Halus Pada Anak Melalui Permainan Membuat Plastisin Alami. *Jurnal PGPAUD Trunojoyo*. Volume 1 No 1
- Santrock, John W. 2007. *Child Development* (Alih Bahasa Oleh Mila Rahmawati Dan Anna Kuswandi) Edisi Kesebelas. Jakarta: Erlangga
- Sumantri. 2005. Model Pengembangan Keterampilan Motorik Anak Usia Dini. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Raihannah, Siti., Sobarna, A. & Suhardini, A. D. 2018. Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Anak Raudatul Athfal Melalui Teknik Kolase. Volume 4 No 2. ISSN: 2460
- Susato A. 2011. *Pendidikan Anak Usia Dini: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Sujiono. 2010. *Konsep Dasar Pendidikan PAUD*. Jakarta: PT Indeks.